

Pfr. Bartholome Anhorn der jüngere, 1616—1700

App 9 358
351 631

GM00800987

APP 9 358

Lebensbeschreibung von Bartholome Anhorn 1566–1640

von Ernst Züst, Wolfhalden.

Nach dem Tode des ersten Pfarrers von Wolfhalden kam um 1557 Pfarrer Marcus Annorn an die verwaiste Stelle. Anhorn war kein Appenzeller, sondern liess sich 1659 ins Bürgerrecht aufnehmen. Damit wurde er zum Stammvater eines heute noch verbreiteten Geschlechts. Woher stammte aber dieser erste eingebürgerte Kirchengenosse der noch jungen Gemeinde? Wenn man über die Familie Anhorn besser und weiter zurück informiert ist als bei andern Familien, so hat dies seinen ganz speziellen Grund: Marcus Annorns Grossvater war ein bekannter Chronist. Als solcher entfaltete er eine aussergewöhnlich produktive Tätigkeit. Er schrieb mehrere Bücher, so die erste Appenzeller Chronik von 800 handgeschriebenen Seiten, eine Beschreibung der Bündner Wirren in mehreren Bänden, eine Maienfelder Chronik und anderes mehr. Als eines seiner letzten Werke verfasste er 1629 eine Beschreibung seines Lebens, betitelt

Vita Bartholomae Anhorni

In dieser Lebensbeschreibung — heute würde man Memoiren sagen — vermittelt uns Annorn nicht nur ein Bild des damaligen Zeitgeschehens, sondern er gibt uns auch Einblick in das damalige Denken und Handeln der Menschen. Ebenso weiss er über seine Vorfahren allerhand Interessantes zu erzählen. Der Hauptteil des Werkes aber ist seinen eigenen Eriebnissen gewidmet, diese können jedoch ihrer Ausführlichkeit wegen — 589 handgeschriebene Seiten — nur auszugsweise wiedergegeben werden. Unter dem Titel, «Wem dies Buch eigentümlich zugehört», hält der Verfasser fest, er habe in seinem Testament dem Sohne Daniel, Pfarrer zu Sulgen, befohlen, die Beschreibung seines Lebens zu bewahren, damit es in den Händen seiner Kinder und Kindeskinde «allezeit als Eigentum sein und bleiben soll.» Dieser Wunsch des Chronisten ging dann später aus verschiedenen Gründen nicht in Erfüllung. Heute ist es im Besitze des Bündner Staatsarchivs, wo seinen Ermahnungen sicher nachgelebt wird: «Welcher darin zu lesen begehrt, süberlich damit umgange, nit uf Tisch, Bänken, Simsens, under den Flügen lasse umherliegen, noch frömbden Leuten in die Hand lassen, damit sich niemand des Diebstahls und der Straff Gottes teilhaftig mache. Actum Gäss (Gais) den 24. Tag Augusti 1629, im Jahr meines Predigtamts 43, im Jahr meines Alters 64».

Nach allgemein gebräuchlicher «Methodo oder Ordnung» teilt der Verfasser seine Schrift in vier Abschnitte ein, 1. Vaterland, 2. Geschlecht, 3. Zustand, 4. Abschied.

Mein das irdisch Vatterland

ist in alter fryer hoher Rhätia, die Pündt genampt, der Flacken Fläsch in der Herrschaft Maienfeld gelägen. stellt der Chronist fest, um dann die etwas gewagte Behauptung aufzustellen, Fläsch habe seinen Namen von den «Faliscis» einem Volk in Hetruuria der jetzigen Toskana erhalten. Er beschreibt die Fruchtbarkeit jener Gegend und zitiert dabei, Varro, Tibullius, sowie Vergilius Maro, welche alle den Falerno Wein als den besten in ganz Italien betrachteten. Dass aber der Ort Fläsch seinen Namen von den Faliscis, und jene ihn wiederum von der Hauptstadt Falerno empfan-

gen hätten, werde von folgenden «Historia schrybenden» bestätigt, Stumpius, Monsternus, Tschudius, Gulerus, Sprecherus usw. Um 587, zu Zeiten des römischen Königs Tarquini Prisci, sei dann das Volk der Flascioni von den Galliern überwunden worden, worauf sie sich in die «Alpes», also in das Gebirge von Rhätien zurückgezogen hätten. Nachdem sie sich dann teilweise in Fläsch niedergelassen hätten, seien die Weingärten wiederum mit toskanischen und flascionischen Namen versehen worden, wie: Vinga Signior, Vinga Donna, Vinga Vulp etc. Die Falisc wählten die Gegend von Fläsch als neuen Standort, weil er für den Weinbau ebenso geeignet sei wie die frühere Heimat Falisca. Auch Stumpf gebe in seiner Chronik dem Fläschner Wein von alten Bündner Weinen den ersten Preis. Annorn selbst habe viel Fläschner Wein an Bürgermeister Benschberg zu Lindau verkauft, welcher denselben nach Ulm, Augsburg und Nürnberg verschickt habe. Auch die Herren und Junkeren von St.Gallen hätten seit Janren vielen «Fläschner zugeschnaffet und ihm von vielen Wynen den ersten Prys gegeben, also dass der Name Fläsch diesem Flacken nit ohne Ursach mag gegeben worden sein».

Geschlecht

«1566 im Julio bin ich an das Licht dieser Wält gekommen und den ersten Tag dieses Monats zu Maienfeld in der Pfarrkirchen mit der christlichen Tauf bezeichnet worden». Der Vater des Chronisten hiess Ulrich, war geschworener Seckelmeister von Fläsch, ein Gonner aller getreuen Kirchendiener. «Gesanter für gemeine drei Pünt», Vogt vieler Witwen und Waisen, denen er sich in christlicher Liebe annahm. Zudem was damals sicher die Ausnahme war, «der Teutschen Geschrift wohl berichtet und in heiliger Geschrift gar wohl beläsen». Als weitere Geschwister nennt Anhorn seine Brüder Andreas und Ulrich und die Schwestern Anna, Els-

beth und Ceden. Der Vater schied 1589 in seinem 65. Altersjahr aus dieser Welt. Die Mutter war eine Katharina Adank. Der Chronist meint, über das Geschlecht der Adank wäre ohne zu rühmen viel Enrenvolles und Liebes zu berichten, doch schon der Apostel Paulus verneine den Nutzen der Geschlechterregister, er selbst danke Gott, dass er seinen Ursprung her habe von ehrlichen, ehelichen Eltern und «uralten Faliscern, Rhätiern und Puntslüthen». Später kommt er dann doch noch einmal auf das Geschlecht seiner Mutter zurück und berichtet von einem ihrer Verwandten einem Bernhart Adank. Dieser war Ammann des Abts zu Pfäfers, Landtsfendrich der Herrschaft Maienfeld und starb 1605 als Landts-hauptmann im Veltlin. Er hatte einen Sohn mit Namen Hans, der es ebenfalls zum Ammann und Landtsfendrich brachte. Dieser war später Fähnrich des Obersten Brücker und zeichnete sich 1624 beim Sturm auf Cläven heldenhaft aus. Ein anderer war ein starker Kriegsmann und guter Schütze, kam aber 1586 in Frank-

reich um. Grossvater Christen Anhorn — auch der grosse Anhorn genannt — wird im Bericht als ein sehr verständiger Mann bezeichnet, der von der Obrigkeit mit besonderen Gerechtigkeiten bedacht wurde und Erb-

lehen der drei Bünde besass «darumb ich Brief und Siegel bynanden habe». Ueber die Rolle dieses Mannes bei der Einführung der Reformation in Fläsch schweigt der Chronist. Er erwähnt nur, dass er von 1459 bis 1559 gelebt habe, also hundert Jahre alt geworden sei und dass «er seiner fünf Söhne (Hans) nach Maienfeld zog und Landtsfendrich wurde. Schliesslich heisst es noch über den Urgrossvater: «Dieses alten Christen Vater hiess Ulrych, der läbt im 1480. Jahr, wie in minen bermentinenen (pergamentenen) Briefen zu finden ist».

Bartholomae Anhorn wurde von seinen Eltern erzogen, «zu der Erkenntnis Gottes zum Gebät, und Kilchgang, zu ehrbaren Sitten und Gebärden und zu der Schule, darzu ich dann ein sonderlich Lust gehabt». Bereits mit fünf Jahren wünscht er sich vom damaligen Prädikanten zu Fläsch ein Namenbuch mit dem ABC, «Das ABC konnt min älterer Bruder Ulrych nit fassen und mich kam es so ring an, dass sich der Schulmeister verwunderet». Pfarrer Melchior Salutz war es, der an den Vater herantrat und ihn aufforderte den Knaben studieren zu lassen, da er ein «gutt Ingenium dazu habe».

Dieser aber scheute die Kosten. Schliesslich durfte er den Winter durch beim Fläschner Pfarrer Salutz die Anfänge der lateinischen Sprache erlernen, «declinieren, conjugieren und die Syntaxen». Doch nur solange er sich im Sommer um so mehr der Erlernung des Bauernhandwerks beflissige. «Damit ich desto eher zu den studys (zum Studieren) kommen möcht ergriff ich allerlei püsarbeit, im Wyngarten, uf den Aeckeren, mit buwen, mit mähen, dängelen, heuen, laden und führen, item mit holzen, zersprängen der grossen Stöcken, mit Korn schnyden und tröschen, dermassen, dass der Vater ein gutes Begnügen hatt». 1580 ist ein Missjahr, alle Blust an Bäumen und Reben erfriert, der Vater gibt den Widerstand auf. Pfarrer Salutz bringt den Knaben nach Chur in die Lateinschule, welche von Johann Pravost und von Andreas Ruinella geführt wird, zudem verdingt er ihn für ein Jahr um 34 Gulden an den Tisch des Junker Cunradin Planta. Nach dieser Zeit hält es Ruinella für geraten ihn nach Zürich in die Lateinschule zu versetzen, wo er um jährlich 50 Gulden dem hochgelehrten Herren Rodolpho Hospiniano an den Tisch verdingt wird, welcher zugleich sein Praeceptor war. Die Schule zum Grossen Münster hatte damals fünf Klassen, Anhorn wird examiniert und kommt sogleich in die vierte Klasse. Er promoviert in die fünfte Klasse und als er nach Absolvierung derselbigen «ad publicas lectiones» sollt gohn, wollte mir solches gar zu viel Zeit und Gäld verbruchen», denn viele Studenten verharren Jahr und Tag darin, weil sie den Kopf nicht mit studieren zerbrechen wollten und reiche Herren hätten die sie unterstützten. Er aber habe kein Stipendium, sondern sei auf des Vaters Hilfe angewiesen, welcher sehr «blange», dass er ihm ab den Kosten komme. Sein Tischherr half ihm das Studium verkürzen, so dass er 1586, nach langjähriger Ausbildung in seine Heimat zurückkehren konnte. Er rüstete sich auf sein «Examen Theologicum», wurde vor einer allgemeinen Synode zu Davos examiniert, zum

Predigamt zugelassen und als ein Capitelbruder angenommen.

Mein Zustand

1586 übernimmt Bartholomae Anhorn den Kirchendienst in Fläsch an Stelle des nach Malix gewählten Herr Johanes Rudolf Bonarand «und ging ich zu meinem Vater und Mutter in die Kost». Im März des folgenden Jahres starb ihm seine Mutter, auch er verfiel in eine schwere Krankheit «in der Seite und Lenden», dass er weder liegen, sitzen noch stehen konnte, sondern von einem Ort an das andere getrieben wurde. «Nach purgierung des Lybs und empfangenen Sägen Gottes ward ich wieder gesund».

Ueber seine erste Verheiratung berichtete der Chronist: «Im Julio 1587 hat mir der Ehrwürdig und Wohlgelehrte Herr Johannes Hochrütiner, Burger zu St. Gallen und Pfarrer zu Grabs sein Tochter Barbara ehelich vertrauwet und samt ehrlichen Frunden von St. Gallen gen Fläsch begleitet und zu Haus geführt, allda hab ich Hochzeit gehalten. 1592 ist mein liebe Hausfrau Barbara Hochrütiner, als sie etliche Tag in Kindsnöthen gelägen, gar christlich und sanft, mit samt dem Kind us dieser Wält abgeschieden». Im selben Jahre verhehelichte er sich ein zweites Mal und hielt zu St. Gallen Hochzeit mit Barbara Engeli, Ratsherr Benedikt Engelis Tochter, wobei ihm von Burgermeister und Rath samt vielen Junkeren der Wein verehrt worden sei. Diese zweite Ehefrau schenkte ihm neun Kinder, von denen ein Sohn Pfarrer wurde (Daniel) und der andere als Tischmacher wirkte.

Im Anfang September 1594, als die Pestilenz zu Solothurn, Basel, Sankt Gallen, Appenzell, Chur, Malans und Ragaz stark regierte, nahm diese Krankheit zu Fläsch ihren Anfang in des Mesmers Haus und endete am 13. Dezember ebenfalls in diesem Haus, nachdem sie des Mesmers Nachfolger ebenfalls ergriffen hatte. In dieser Zeit starben in Fläsch 88 Personen. Anhorn schildert diese Zeit folgendermassen: «Mein Haus war allerdings mit dieser Erbsucht umgeben, ich ging alle Morgen im Dorf

von Haus zu Haus und besuchte die Kranken. Die es begährten in den Hüsereu die es aber nit begährten vor den Fenstereu. Mein Schwager Lucas Hochrütiner und mein Schwester Elisabeth waren beide mit der Krankheit behaftet, aber uns hat die Krankheit nie berührt: Dann unsere Stund war nit kommen».

Abschied

Im Jahre 1596 verliess Pfarrer Johannes Gantner den Kirchendienst zu Maienfeld und zog nach Chur. Nachdem Anhorn diese Stelle eine zeitlang interimweise versehen hatte, berief ihn Hans Luci Gugelberg von Moss, der Maienfelder Stadtvogt, am 9. Heumonat vor Werchmeister und Rath und eröffnete ihm, dass er zu ihrem neuen Seelsorger gewählt worden sei. Anhorn nahm die Wahl an. Bis 1604 versah er daneben noch die Fläschner Pfrund. Die Wahl kam jedenfalls nicht ganz unerwartet, denn der Umzug erfolgte recht bald: «Den 12. dies habend mir die Burger all meinen Hausrath gen Maienfeld geführt und bin ich mit meiner Frauen und zwei Kinder wohl empfangen worden».

Damit begann für den neugewählten Stadtpfarrer ein anderes Kapitel. Wie es ihm als solchem erging, wie er während der Bündnerwirren zur Emigration gezwungen wurde, von Reiterhorden verfolgt, wie er in St. Gallen als Verfolgter lebte und wie ihn schliesslich die Gemeinde Speicher als Seelsorger aufnahm, nachdem Trogen es nicht gewagt hatte, davon vielleicht ein anderes Mal.

E. Z. Als Pfarrer Bartholome Anhorn nach Maienfeld kam, war er dreissig Jahre alt, hatte aber bereits seine erste Ehefrau und alle ihre drei Kinder verloren. Aus zweiter Ehe waren zwei Söhne am Leben, Ulrich und Daniel. Ueber die Ausbildung des jüngeren Sohnes berichtet er: «Im Jahre 1605 hab ich meinen Sohn Daniel (geboren 1594), nachdem ich ihn zu Maienfeld sampt etlichen fürnehmen Püntnerknaben etliche Jahr in der Lateinischen und Griechischen Sprach underrichtet, gen Zürich in die Lateinisch Schul geführt». Neben der Ausbildung seiner Kinder widmete er sich aber auch der Landwirtschaft, besonders dem Weinbau, für einen damaligen Pfarrer etwas Selbstverständliches. 1622 schätzte er den Ertrag aus seinen Weingärten auf 400 Gulden. Zum Vergleich, ein Stück Vieh galt zur gleichen Zeit 40 bis 50 Gulden. Wie er neben all dem noch Zeit fand, sich den Geschichtsstudien zu widmen, ist höchst verwunderlich, versah er doch neben der Maienfelder Pfrund über längere Zeit auch noch jene von Fläsch.

Mit einigen vornehmen Familien St.Gallens verschwägert, verband ihn eine besondere Freundschaft mit dem Ehrenvesten Junker Jacob Studer, des Rath's daselbst. Weil dieser «ein fleissiger Historicus war und in allen Landen bekannte Herren und gute Fründ hat, die ihm wuchentlich aus Frankreich, Niederland, Teutschland, Ungarn, Italia und Eidgnosschaft den Lauf der Landen und Zeitungen zusantend und er erfahren hat, dass ich auch ein Liebhaber der Historien sei, hat er auch mir die wuchentlichen Zeitungen lassen zukommen. Hingegen hat er den Lauf in Pünten (Graubünden) auch begehrt zu wüssen, welchen ich ihm (vorbehalten die Heimlichkeiten, die man ohne Verkleinerung des Vaterlandes nit ufschrieben und publizieren soll) flyssig zugeschrieben hab. Und ist diese Correspondenz gemacht worden under uns im Jahr 1604 und hat gewähret bis in das Jahr 1622, da er aus diesem Läben ist verreisset».

Da Jacob Studer die von Anhorn gelieferten Informationen über Graubünden an die Union der deutschen protestantischen Fürsten weiterleitete, belasteten sie den Chronisten später nicht wenig und bildeten einen Grund zu seinen Verfolgungen durch die österreichische Besatzungsmacht. Am 16. September 1618 berichtet Anhorn von einem köstlichen Gastmahl, welches Junker Studer zu seinen Ehren gegeben hat. Unter den geladenen Gästen befanden sich Bürgermeister Georg Huber, Stadtschreiber Josua Kessler, Buwmeister Hans Friedrich, Pfarrer Scheitlin, Präsident des Capitels, sowie Phillipp Ulrich Ochsner, Pfarrer zu Sankt Mangeln. Bei den anwesenden Junkern finden sich recht bekannte Namen, wie z. B. Buffler, Schlapritzi, Schärre, Ramsauwer, Zilli und Menhart. Der Maienfelder Prädikant scheint sich in der Stadt grosser Wertschätzung erfreut zu haben, darüber hinaus war er kein übler Zecher, nennt er doch 50 «Schenkanten», die ihm den Wein verehrten, allerdings während mehreren Tagen. «Und habend mir den Wyn verehrt, 1. Herr Bürgermeister und Rath durch dry Statknächt, 2. Herr Bürgermeister Huber, 3. Herr Buwmeister Hans Friedrich, 4. Herr Zunftmeister Othmar Meyer» usw. Weil er seit 31 Jahren keine Predigt mehr gehalten hatte zu St. Laurenzen, drängte man ihn, dies wieder einmal zu tun. «Und weil ich ihren Ernst gespührt, liess ichs mir gefallen uff den 22. September alda zu predigen». Er wählte die Worte Matth. Kapitel 19 und brachte es auf acht handgeschriebene Seiten, was an die Geduld der Zuhörer allerhand Anforderung gestellt haben dürfte. Dass vieles, was er in seiner Predigt behandelt, später eintraf (Emigration), ist für ihn kein Zufall, sondern ein Zeichen Gottes, wie er denn immer wieder auf solche Wunderzeichen hinweist.

Von einem solchen Zeichen berichtet er im Jahre 1601,

stellt nachdenkliche Betrachtungen darüber an, zum Teil in lateinischer Sprache und zitiert Schriften gelehrter Männer wie Professor Keckermann und Abraham Buchholzer.

«1601 am 7. September nachts um ein Uhren überfiel mich ein sehr schwärer Traum. Mich bedunkte mir begegnet in einem Wald ein Mann, dessen Statur und Grösse andere Mannen wyt übertreffe, welcher mir nach dem Läben stelle. Danach bedunkt mich wir wuhnd am Rhyn (befestigen der Dämme), der gange einmals dermassen gross und lüffe hinder uns und vor uns also gäch-

lingen dahär, dass wir ihm nit ertrünnen möchtind. Darauf ich erwachet und dem Traum nachtrachtet. Und war Mondschyn und sehr windstill. Siehe unversäentlich erhebt sich ein grausames Getös, Geräusch und Brüllen, glych eines starken Winds, der die ganze Wält usfüllte und erschütterte das Haus und alles was darinnen war. Die Bettstatt schwanket wie ein Schiff uf dem Meer, das währet so lang als einer an einem Vaterunser bätet. Es fiellend die Stein ab den Dächern und die Hännen (Hühner) ab den Sädlen. Ich sprang us dem Bett, den Wachter uf der Gassen fragend: Ob er diesen Erbdidem auch gespührt? Do sagt er: Ja!»

Seines persönlichen Mutes wegen wurde er immer wieder dazu aufgeboten, in umliegenden, paritätischen Gemeinden zu predigen. Dass er bei seinem missionarischen Eifer nicht immer auf Gegenliebe stiess, ja sogar mit dem Tode bedroht wurde, ist zu verstehen. Am Ende eines Berichtes darüber steht der bedeutungsvolle Satz: «Man hat auch in diesen Tagen um mitten Tag am heiteren Himmel ein blutiges Krütz von Wolken im Luft ob Citzers gesächen».

Ueber die damalige Arzneikunst gibt die Erwähnung seiner ausgestandenen Krankheiten ein Bild. 1610 berichtet er von der «Iliaca et Colica passione oder miserere mer, das ist mit dem Grimmen im Lyb», 1614 von einem Fieber und 1616 wieder von einem Fieber, aus welchem er «nach Purgierung der Choleram und erhaltenem Sägen Gottes» wiederum gesund hervorging. «Den 4. Juni 1614 ist mich unversäentlich ein Frost und Schuderen ankommen» berichtet er recht weitläufig «und bald darauf ein Hitz, welche gar stark mit der Kälte hat gestritten. Darnach hat sich die Hitz in den rächten Schenkel unter die Waden niedergelassen und gesammelt und die Ueberröti ausgegeben. Ich liess zwen Virtuser (Blutegel?) ansetzen und trocken schröpfen, darnach legt ich frischen trockneten Salat uf den Schaden. Dardurch ward die Hitz einmals us dem Schenkel gezogen und ist mich die Ueberröti sidner (in 14 Jahren bis dato) nie mehr ankommen. Diese Arznei mag ein anderer auch hruchen, dann sy bewährt ist erfunden».

Bündner Wirren

War das Leben Pfarrer Anhorns bisher noch einigermaßen ruhig verlaufen, so wurde es nach dem Veltliner Mord (9. Juli 1620) zusehends unruhiger und hektischer. Bereits am 18. Juli danach wurde eine österreichische Besatzung auf Schloss Guttenberg gelegt, «da habend sy allsbald die grossen Stuck (Geschütze) abgelassen und uns gegrüetz». Die Bündner verschanzten sich auf der Steig.

Am 24. August musste er erstmals spüren, wie unsicher seine Stellung war. Ein «nir primarius» (?) hatte von morgens bis nachmittags mit dem «Sacrificulo» des französischen Ambassadors getrunken und kam darauf mit der Waffe in der Hand vor das Pfrundhaus, den Pfarrer herausrufend, «er wells einmal mit mir ausmachen», denn Herr Bartli habe nun lange genug wider die spanisch, französisch, venedisch und kaiserliche Faction gepredigt. Es sei nun genug! Der Pfarrer war aber gewarnt worden und befand sich nicht zu Hause. Als der ungestüme Besucher die Haustüre einrennen wollte, trat ihm des Pfarrers Frau entgegen und ersuchte ihn in aller Freundlichkeit wiederzukommen, wenn der Mann zu Hause sei. Der erboste Haudegen drohte, er lasse «ein Klapp laufen, trät hermitt die Büchs in Händen um, als wollt er auf die Frau schiessen». Erst das herbeiströmende Volk konnte den Betrunknen von seinem Vorhaben abbringen. «Ich bin aber desto nit minder fortgefahren vor dem Umgang mit frömbden Fürsten zu warnen.»

Zwischen der Besatzung auf Guttenberg und den Truppen an der Steig kam es einige Male zu Scharmützeln. Komisch muten die Auftritte an, die sich bei Anhorns Predigten an die Truppen ereigneten. Einmal störte man den Gottesdienst durch das Ablassen aller Kanonen, ein andermal durch das Blasen aller Trompeten und das Schlagen der Trommeln. Einmal schossen die Landsknechte sogar «mit einem Fäldstückli ab Fläscherberg in unser Lager und schädigten einen Prätigauer an einer Hand. Do sagt Hauptmann Hans Geöuch vom Kloster (Klosters), lasset uns bass hinauf an den Felsen rucken, do gadt abermals ein Schutz gegen uns. Und war aber die Kugel so müed im Lufft worden, dass sy in unserem Lager ohn Schaden zu Boden fiel».

Der streitbare Prädikant hielt sich jedoch nicht nur zur Predigtzeit bei der Truppe auf, sondern war fast täglich auf der Steig anzutreffen. Im Mai 1621 wird dank seiner Aufmerksamkeit — «ich war auf dem Wachtbüchel und luget durch mein Spiegelrohr» (Fernrohr) — sogar ein feindlicher Angriff von 200 Fussknecht und 50 Reiter abgewehrt.

Es gab Leute im Volk, denen seine Haltung missfiel. Nicht offen, aber versteckt wurde ihm und seinem Sohne Daniel, welcher Pfarrer zu Fläsch war, vorgeworfen, weil sie so heftig wider die spanische Partei redeten, sei zu vermuten, sie hätten es mit der Venedischen. Zudem treffe man beide viel zu viel beim bündnerischen Kriegsvolk auf der Steig an. Sie sollten mehr über ihren Büchern sitzen und sich dem Predigtamt widmen. Man berief eine Landsgemeinde ein, vor welcher die beiden Prädikanten ihren Standpunkt ausführlich darlegten. Sie bekannten sich zur vaterländischen, neutralen Partei, machten geltend, ihre Anwesenheit bei der Truppe sei für deren Moral erforderlich, zudem seien ihre Predigten in Gottes Wort wohlbegründet und weder das ehrwürdige Capitel, noch verständige, friedsame Leute hätten je etwas zu klagen gehabt. Es sei ihr Verlangen, dass jene Leute, welche etwas zu tadeln hätten, nunmehr vortreten mögen und dies ohne Scheu tun sollen. «Uns hinterrucks aber ungetadelt lassen. Dies gab ein grosse Stille an der Gmeind und welche vormals das Maul weit über uns aufgesperrt und ein gross Geplär über uns gemacht, waren stumm worden». Der Stadtvogt, im Namen des Volkes versicherte Vater und Sohn Anhorn ihres Vertrauens und forderte sie auf, im gleichen Geiste weiterzuwirken.

Die Flucht

Dass Anhorn sich schon in früheren Situationen Gedanken zur Flucht machte, zeigt eine Notiz aus dem Jahre 1620: «Dieweil ich schöne Libey und kostliche Bücher und einen guten Hausrath von silber, zinnig, kupfer und ehri Gschirr hat und sah worauf die Spanischen umgingen, schlug ich etlich Zentner in Fässer ein, übergabs nachts einem Kaufmann in Sant Gallen, der schickts under dem Schyn der Kaufmannsgüteren nach Lindauw und darnach gen Sant Gallen». Weniger Glück hatte bei einer gleichen Aktion Oberst Guler. Seine Mobilien wurden vom Landvogt beschlagnahmt, von Ullisses von Salis und dem Sohne des Obersten, jedoch mit Waffengewalt wieder zurückgeholt.

Am 3. November 1621 war es dann plötzlich soweit. Nachmittags um ein Uhr schickte der Landrat der Herrschaft den Stadtschreiber Antoni Caspar ins Pfrundhaus und liess ausrichten, der Feind sei bereits in Grüşch und setze den Prädikanten heftig nach. Wenn er ihm sollte Schaden zufügen, so wäre es ihnen von Herzen leid, sie könnten ihn jedoch nicht beschirmen. Darum solle er für seine Sicherheit selber sorgen «aufs best er könne». Kurz zuvor war bereits ein feindlicher «Vorier» in der Stadt herumgeritten und hatte die Quartiere angesehen. «Do ich merkt, dass mir die Gefahr vor der Türen war, macht ich mich auf und zoch zur Statt hinaus Sarganserland zu. Und als ich vor die Statt ufs Feld kam, hört ich die Trompeter des Fyndes Lärmen blasen und die Trommenschlacher Lärmen schlachen. Als ich zuruck luget, sah ich die Reiterei und das Fussvolk über Pratafant und das Herrenfeld der Statt zurucken, als wann ein schwarzer Wald herzu ruckt. Aber als ich an Rhyn kam wolltend die Schiffleut von Land stossen, denen ruft ich zu, do liesend sy mich noch in das Schiff träten und riss mich Gott uss der Fynden Händen».

Die Frau des Pfarrers zog mit den vier Töchtern zu einem Verwandten nach Wangs, später nach Buchs. Sie hatten zwei Kühe bei sich und sie schleppten, was sie tragen mochten. Der Pfarrer selbst begab sich in Begleitung des St.Galler Boten nach St.Gallen, trat vor Burgermeister und Rat und zeigte seine Not und Verfolgung an, gleichzeitig bittend, man möchte ihn eine Zeit lang mit Weib und Kindern in ihren Schutz aufnehmen. Trotzdem seine Frau eine Bürgerin der Stadt war, antwortete der Rat ausweichend. Sein Zustand sei ihnen zwar von Herzen leid, sie möchten ihm gerne zu Willen werden, Erzherzog Leopold habe ihn jedoch zu seinem Feind erklärt. Wenn dieser nun erfahren würde, dass er in der Stadt sei, könnte er ihn herausfordern und so wäre man schuldig ihn auszuliefern. Andernfalls kä-

men die St.Galler, welche im Reich «zu wärben hätten» (Leinwandhandel) in Gefahr, was man nicht riskieren könne. Er solle diese Antwort «nit für Ungutt uffnehmen», anderseits erbot man ihm alle mögliche Hilfe, wenn er sich im Land Appenzell niederlassen wolle. «Ich macht die Rächnung, es möcht mir im Land Appenzell die gleiche Antwort werden wie zu Sant Galien und kehrt wieder gen Bux». Sicherheitshalber schrieb er dann doch noch einen Brief an Landammann Zellweger mit der Bitte, man möcht ihn im Falle der Not «fürbefohlen haben». Der Glarner Landvogt Peter Wichser auf Schloss Werdenberg war es dann, der Anhorn allen Schutz und Schirm angedeihen liess und ihm ein Haus zuwies bei einem Jos Schlegel zu Buchs, «der ein grosses Bedenken machet, er würd mit mir in Gefahr kommen, weil der Feind an der Grenzen lag und mir heftig nachstellet».

Raub in meinem Haus

In der Eile der Flucht musste der Pfarrer «gar viel Wyn, Schmalz, Fleisch und ein schönen Hausrath» zurücklassen und beauftragte deshalb seinen Sohn Ulrich, den Tischmacher, das Haus zu bewachen. Er hält sich im verschlossenen Hause verborgen, wird aber entdeckt und flüchtet von einem Musketier verfolgt über den Rhein. Weil die Furt besetzt war, «laufft er im Schräcken der Tüffi zu, hat noch die Spansägen in Händen, springt in Rhyn und konnt nit schwimmen, hatte alle meine Schlüssel, ein Bätbuch und anderem Züg die Hosen voll geschoppet, strifflet und zablet im Wasser und hilft ihm Gott ans ander Land. Als er zu uns kommt, ist er so voll Wasser und Schräcken, dass er lang nit reden können».

Obwohl die Pfrundhäuser zu Kriegszeiten «gefryste Hüser» seien, klagt der Prädikant, hätten sich die Landsknechte darin niedergelassen. «Denn 17. Tag Novembris habend sich die Reüter alda zu Maienfeld in minem Haus mit ihren Huren inquartiert und ihnen Spys und Trank lassen uftragen, darbei jämmerlich gefluchet, sich nackend ausgezogen, wann sy sich vollsoffen und mit ihren Huren getanzet. Und als sy mir mein Wein, Korn, Käs, Schmalz und Fleisch verbrucht, hat der oberste Rittmeister den Hausrath, Kleider, Betthäss und Bücher lassen ersuchen und ufschrieben. Die Bücher, deren 330 (!) gross und kleine Stuck waren habend sy in des Junker Gugulbergs Saal mit grossem Frohlocken getragen. Ich hab im Haus gehabt sechs Himmelten Bettstatt, fünf Trög, ein neuwen Gwandkasten, zwölf Weinfässer, viel Zuber, Gelten und Büttinen, ein ganzen Harnisch, ein schönen Halenparten und viel anderen Hausrath mehr. Ist alles geraubet oder verbrennt worden».

Nachdem der Rittmeister in den Besitz von Anhorns Korrespondenz gelangt war, setzte er alles daran,

Ein Wunderzeichen Gottes, wie es der Chronist gesehen und festgehalten hat. Er schreibt: «Siehe als ich mein Angesicht gegen der Sonnen Aufgang richtet, am Morgen um acht Uhren, da sah ich ein Circel oder Krays um die Sonnen, wie ein Rügenbogen und nährend der natürlichen Sonnen beederseits noch zwei Sonnen, welche ihr Angesichter gegen unserem strittenden Volk (den Bündnern) zuwantend, ohngefährlich in nachfolgender Gestalt»

seiner Person habhaft zu werden, um von ihm Heimlichkeiten zu erzwingen. Am 14. Dezember 1621 schickte er 12 Reiter nach Ragatz und «nahm im Würtshaus zur Cronen den Fähnrich Augustin Fausch von Jenins ab dem Bett», vermeinend es sei der Prädikant und führte ihn nach Maienfeld. Nach diesem Fehlschlag versuchte er es auf andere Weise in Buchs. Da das Haus alleinstehend dem Rhein zu stand, brachte Anhorn viele Nächte wachend zu, «mein Büxen und Wehr fertiggemacht, damit ich die Gäst grüezen könn». Schliesslich reiste er nochmals nach St.Gallen, worauf ihm der Rat bewilligte, in der Stadt zu bleiben, «mit dem Geding, dass ich mich uf der Gassen nit viel sächen lasse». Junker Daniel Studer, der Bruder von Jacob, nahm den Flüchtling in sein Haus auf und versorgte den von seiner Familie getrennten vier Monate lang.

(Fortsetzung folgt.)

26. Sept. 73

6.

Lebensbeschreibung von Bartholome Anhorn 1566 – 1640

Absage in Trogen

(EZ) Im Januar 1622, während seines St. Galler Exils, hatte Pfarrer Bartholome Anhorn zweimal Gelegenheit gehabt in Trogen zu predigen, so dass er hoffen durfte, die demnächst frei werdende Stelle zu erhalten. Allein «das mocht der leydig Sathan nit lyden und richtet mir ein nūwen Aufsatz (neue Schwierigkeiten) an beim Abt und ein Ungunst im Land Appenzäli», notiert der Chronist mit einiger Erbitterung, nachdem in Trogen die gleichen Bedenken laut wurden wie seinerzeit in St. Gallen. Die Bedenken waren wirtschaftlicher Art. Auch in Trogen befürchtete man Repressalien von österreichischer Seite, wie das Sperren der Pässe, Arrestierung der Kaufmannsgüter und Verhaftung der Kaufleute, falls man den Maienfelder Prädikanten anstellen würde. Dieser gab aber nicht so bald auf, sondern liess sich von verschiedenen Seiten Empfehlungsschreiben zukommen, so vom Obersten des Zürcher Regiments auf der Steig, Hans Jacob Steiner von Winterthur und einigen seiner Hauptleute, sowie von Burgermeister, Rat und Prädikanten zu St. Gallen. Alle diese Zeugnisse lauteten dahin, dass er sich zeitlebens ehrlich, redlich und beschaidenlich verhalten habe, «wie einem ehrlichen Prädicanten zusteht». Ausserdem liess er in seiner Heimat nachforschen, ob er wirklich wie vermutet zum Feinde Oesterreichs erklärt worden sei, worauf ihm mitgeteilt wurde, dass er im Register der «proscribierten und bännigen» (verbannten) Bündner nicht verzeichnet sei.

In Begleitung Junker Daniel Studers, seines Freundes und Angehörigen der reichen Studerschen Kaufmannsgesellschaft, reiste Bartholome Anhorn im März des Jahres 1622 nach Herisau, wo vor versammeltem Grosse Rat die «Zeugnusbrieff» abgelesen und vorgelegt wurden. Nachdem gegen diese Zeugnisse nichts einzuwenden war, fand man eine andere Lösung, um die Wahl Anhorns abzuwenden. Der aus Zürich stammende Johannes Zingg blieb als Pfarrer in Trogen und verzichtete auf die bereits erfolgte Wahl nach Bubikon. Abgespiessen mit den schönen Worten, man habe Wohlgefallen gefunden an den Zeugnisbriefen und «sy thüegind mir meinen geneigten Willen gegen ihnen bedanken», reiste der Flüchtling wieder seinem geheimen Asyl, der Stadt St. Gallen zu.

In dieser aussichtslosen Lage, in der er sich befand, die Einkünfte in Maienfeld waren versiegt, er hatte in Buchs eine 15köpfige Sippe zu versorgen, «fing mir an Zeit und Wyl zu lang zu werden, und der Schlaf vergohn, gedacht nach Mittlen wie ich mir und den meinen zu Hilff kommen möcht». Er gedachte seiner Freunde in Zürich und machte sich im April 1622 auf, Hilfe bei diesen zu suchen, mit dem Ziel, an die von Pfarrer Zingg verschmähte Pfrund Bubikon zu gelangen. Herr Füssli, der «Colliatori» zu Bubikon, hatte die erwähnte Pfrund jedoch schon einem anderen versprochen. So konnte ihm selbst ein Bürgermeister Holzhalb nur raten, «ich söllte das Krütz wieder auff mich nehmen und St. Gallen zu raysen, so bald ihnen eine andere Gelägenheit fürfalle, wellinds mich fürbefohlen haben». Es blieb ihm nichts anderes übrig, als für die trostreichen Worte zu danken und den Weg nach St. Gallen wieder unter die Füsse zu nehmen.

Feldprediger der Bündner

Nach St. Gallen zurückgekehrt, fand der Emigrant einen Boten aus Graubünden vor, mit einem Schreiben, in welchem er aufgefordert wurde, «ylends» nach Roffels ins bündnerische Feldlager zu kommen, da ihre Soldaten sehr kleinmütig seien. Er solle sie aus Gottes Wort stärken und trösten, auch zusehen, dass er wenn immer möglich «auf den Ostag by ihnen im Fäld syge und das Nachtmahl des Herrn austheilen möge». Ohne sich lange zu besinnen machte sich Anhorn mit seinem Sohne Ulrich, seinem ständigen Begleiter und Beschützer, auf die Reise und gelangte, von allerhand Umständen aufgehalten, am Ostermontag in Roffels an. Schon auf der Herreise hatte er eine grosse Zahl flüchtender Soldaten ermahnt, wieder zur Truppe zurückzukehren, am Ostermontag aber hielt er eine zündende Predigt und ermunterte die Bündner zum Kampf gegen die Unterdrückung.

Die Bedingungen, unter denen er sich zum Feldpredigerdienst verpflichtete, lauteten, «dass sy mich dem Feind nit zur Gysel überantworten wellind (als Geisel überführt zu

werden, war stets seine grosse Sorge), dass sy mir einen doppelten Sold gäbind und alle Wuchen das Wuchengäld wie anderen Soldaten». So könne er sich einen Diener halten, der ihm «Kost einkaufte und das Quartier zurüste».

Am Osterdienstag wurde dann versucht, die Stadt Maienfeld zu erstürmen und vom Feind zu befreien. Dies war der Auftakt eines wochenlangen Kampfes, der schliesslich mit dem Abzug der Landknechte sein Ende fand. Beim Sturm auf die Stadt zündete man einige Häuser der Vorstadt an, um den Feind auszuräuchern. Als aber die Brunnst am höchsten war, liess der Föhn plötzlich nach, drehte sich und trieb die Bündner aus ihren Stellungen. Die Schuld am Umschlagen des Windes gab man einem «Landtsknächtisch Weyb», welche mit einem «Ofenwüsch und Bäsen neiswas Ceremonien und Wort (Hexerei) gebrucht und von Stund an hab der Underwind das Für hinder sich gehalten».

Ein Beweis dieser Version, der Hauptmann liess dieser Frau danach das «Comissbrot» zukommen wie anderen Soldaten! Dieser Landtsknechtshauptmann, mit Namen Geörg Bernhart Heyerli von Feldkirch, nahm am 13. Mai als seine Truppen zu Molinara und Fläsch geschlagen wurden, ein unruhmlisches, aus der Sicht des Bündners aber gerechtes Ende. Als er sah, dass sie den Kürzeren ziehen würden, kam er zu Jung Cunrad Aerny von Maienfeld und bat ihn «er welt ihn gefangen nehmen und bott ihm dar sein Pistolen, Tolchen und Schwärt. Cunrad sagt, so viel an ihm Stande, well er ihm das Läben gefristet haben, er well ihn aber zu seinen Ambsleuthen fühoren». Diese aber überlegten sich, wie er mit ihnen umgegangen wäre, so er den Sieg errungen hätte und sprachen zu ihm: «Du solst din Lohn bar empfangen!» Darauf schlug man ihn mit einem Sparren zu Boden, «do schlugend all sammen zu, brachtend ihn um und zogend ihn aus». An diesen Brutalitäten störte sich der Pfarrer scheinbar nicht, im Gegenteil er berichtet voller Freude über die grosse Beute, die sie erkriegt hatten: «Die unseren wärend beladen mit Tolchen, Músqueten, Hähnenparten, Schwerten, schönen Kleidern, daran sy gnug zu tragen hattend». Allerdings muss man berücksichtigen, dass auch auf der Gegenseite nicht weniger rücksichtslos gehandelt wurde und ein Amtskollege Anhorns, Pfarrer Blasius Alexander, zu Innsbruck geköpft wurde, nachdem man ihm zuvor noch die rechte Hand abgeschlagen hatte.

Nachdem die Besatzung in Maienfeld den freien Abzug erwirkt hatte — Anhorn schätzt die Besatzer auf 600 starker, teils verwundeter Mannen und 120 Weiber — zog der Maienfelder Pfarrer am 23. Mai 1622 an der Spitze der Bündner Truppen im Triumph in die Stadt und hielt sogleich eine Predigt über den 124. Psalm. Die in der Stadt während Monaten eingeschlossenen Einwohner aber hätten ausgesehen wie die Toten und seien den Befreiern mit aufgehaltene[n] Händen entgegengewankt. Unter den 15 Fahnen Kriegsvolk, die an der Vertreibung des Feindes beteiligt waren, nennt Anhorn auch eine Fahne Appenzeller, unter der Führung von Hauptmann Cunrad Schüss.

Um sich vor weiteren Einfällen der Landsknechte besser zu schützen, ist «im ingehenden Augusti eine ausbündig schöne Schantz (durch Meister Hans Ardüsser, ab Davos, dem Insignier angeben) durch Werchmeister Caspar Gansner aber ins Werk gericht und gebuwen worden». Ueber die militärischen Möglichkeiten dieses Bauwerks war der Pfarrer bestens im Bild, er beschreibt diese recht weitläufig und erwähnt noch, dass viele vornehme Leute aus dem Schweizerland gekommen seien um die Festung zu besichtigen. Er hat uns sogar noch eine Zeichnung hinterlassen, welche beweist, dass sich die Luziensteig bis heute nicht sehr stark verändert hat.

Abermaliger Abzug von Maienfeld

Die Herrlichkeit sollte nicht lange dauern, denn bereits im August 1622 wagte das österreichische Heer einen neuerlichen Einfall und traf im Unterengadin einen recht sorglosen Gegner an, der ohne Mühe in die Flucht geschlagen werden konnte. Der Chronist spricht von Betrug und Verrätere[i]. Schliesslich gelangten die feindlichen Truppen über Davos ins Prätigau, ohne dass sie aufgehalten wurden. Alles floh über den Rhein. Auch Bartholome Anhorn schaffte seine Familie hinüber, wartete aber selbst noch die weiteren Geschehnisse ab, hoffend, der Feind werde an der

Schlossbrücke aufgehalten. Den Abend des 26. Augusts brachte er betend in der Kirche zu Maienfeld zu, als aber keine günstige Nachricht eintraf, «habend wir der Sach nit mehr dörfen truwen, nahm mein Schäferlein und Bux uff die Achslen und die Katharina (älteste Tochter) unser Beth aufs Haupt und sind bei finsterrer Nacht um ein Uhren aus der Statt der Landquart Auw zu zogen».

An der Dardisbrücke herrschte ein fürchterliches Gedränge, von Ross und Wagen, Menschen und Vieh, so dass es der Chronist nur Gottes Hilfe zuschreibt, dass er mit seiner Tochter unbehelligt hinüber kam. Viele Frauen seien mitsamt den Kindern über die Brücke gedrängt worden und im Rhein elendig ertrunken. In der Au zu Ragaz sammelte sich das vertriebene Volk. Pfarrer Anhorn hatte sein Nachtlager auf einer Bank im Freien. «Es ist auch diese ganze Nacht sehr viel Volks zu uns kommen, da hört einer ein klägliches Heulen, Weinen und Schryen und Klagen der Wyberen und Kinderen, ein Brieschten der Ochsen, Küyen und Kelberen, ein Blären der Schafen, dass einem das Hartz hett mögen zerspringen».

Weil der Feind sich noch nicht in die Stadt gewagt hatte, machte sich der Pfarrer anderntags noch einmal zurück, um zu versuchen, einige der Habseligkeiten die er zurückgelassen hatte, zu retten. Auf dem Weg dorthin begegnete ihm sein Sohn Ulrich, «hatt ein Saumross gladen mit meinen liebsten Sachen und fuhr Ragatz zue». Er aber ging weiter der menschenleeren Stadt Maienfeld zu, «da ich noch Broth, Wyn, Fleisch und Klaider und noch ein Bux (Gewehr), Was best lini Häss im Kasten, ein Spystrog voll Kriesi-Schnitzbirnen, Erbsen, Bohnen und anderem Zegemües ingesamlet, item ein Bachofen voll tüerr Lengelen (Länglerbirnen?) und ander Spys liegen hat und nahm der besten Sachen uff mich so viel ich tragen mocht, die gladen ufzogen Bux uff d'Achslen und ging zum Lindentor us. Und als ich von Maienfeld ging war nit ein Mensch in der Statt, dann der Stattschrypper Jässi Adank und der Küeffer Meister Christoffel, sy waren beid gar trunken (betrunken)». Diese beiden wurden dann später derart misshandelt, dass auch sie das Weite suchten. Einen Sterbenden hätte man auch noch zurücklassen müssen mit Namen Hans Ruffner. Er habe am Morgen sein Testament und Abschied gemacht und sei beim Einzug der Landsknechte in den letzten Zügen gelegen, trotzdem wollte man ihn ausforschen. Nachdem er nicht antwortete «zogends in by den Füsen aus dem Bett an Boden und schlugend ihn gar zu tod».

Der Feind habe schrecklich gehaust in der Herrschaft berichtet der Chronist. Das bevorzugte Raubgut sei das Eisen gewesen, man hätte nicht nur alle Glocken hinweggeführt, sondern alle Gerätschaften und das Eisen an Mauern, Fenstern und Türen abgenommen. Die Stadt wurde am 12. Oktober angezündet, und das Dörfchen Guscha «samt den Sennhütten und Mayensäs» am 25. Oktober. Die Stadt habe danach ein Aussehen gehabt, wie Jerusalem nach der letzten Zerstörung, weil alle 92 Häuser sowie 40 Ställe in den Flammen aufgegangen wären. «Herr Oberst Baldiron war zu Veldkirch, dem sind vier schöne Pfärd und vast alle Pagasche verbrunnen, in die 10 000 Gulden wärt, item ob 100 kranke Soldaten sind im Feuer geblieben». Weil gerade Erntezeit war, tat sich der Feind auch daran gütlich, so dass der Chronist in seinem Elend ausruft: «Hilff Gott, wie sind sy (die Landsknechte) mit den Früchten umgangen, sie empfiengends wie ein Hund ein Stucki Fleisch oder ein Sau ein Oepfel!».

Dass die Strafe Gottes nicht ausbleiben konnte, war für Bartholome Anhorn eine klare Sache. Man erzähle, dass nachts um das feindliche Heerlager ein derartiges Getümmel sei, als ob ein Heerzug den Feind überfallen wolle, zudem sei in der Nacht eine «blutige Wulken über das Lager kommen und sigend daraus viel Blutstropfen den Soldaten uffs Angesicht, Hent und Kleider gefallen». Auch habe man einige Nächte ein hässliches, grosses Angesicht eines Menschen «im Luft gesehen, welches Blut ausgesprützt», worauf die Knechte von einer blutigen, roten Ruhr befallen wurden und viele daran starben.

Trübseliger Zustand zu Buchs

Nach seiner zweiten Flucht sehen wir den Chronisten wieder in seinem beim ersten «Exilio» bewohnten Hause in Buchs. Kaum angelangt,

musste er seine Tochter Elisabeth, welche in St. Gallen in Stellung war, zurückholen, da sie ob dem Elend ihrer Eltern schwermütig geworden war. «Ich gespürnt ein grosse Kleinmüthigkeit in ihren und hattend die Mutter und ich genuog zu trösten». Am 15. November wurde der Vater selbst «von Frost und Schuderen und grosser Schwärmüthigkeit» befallen, um diese zu vertreiben, ging er mit den Kindern in die Au zu Buchs «und halff ihnen Holz zusammen läsen, nahm auch selbst ein Burdi uff die Achslen, um mich zu erwärmen». Es wurde ihm aber so elend, dass er die Last ablegen musste und nur mit Mühe nach Hause kam. Im Krankenbett liess er sich die linke «Läberader schlachen», ebenso die rechte Hauptader, weil er sich jedoch infolge des Krieges «der Lässä versumt», hätte sich die pituita sanguis phlegma und cholera gar widereinander entrüstet, dies wiederum hätte ihm einen «unliedenlichen trochenen Husten» verursacht. Man probierte es danach mit dem Schlagen der Leberader am rechten Arm und der Hauptader am linken Daumen, «da das Blut dann sehr schummet und zornig war». Inzwischen war die ganze Familie erkrankt. «Und war jedes aufs aller krenkist, dass man uns führen, lupfen und tragen musst». Man habe ihn geschätzt, dass er dem Leben bald Urlaub geben würde und er selbst habe an einigen Abenden vermeint, man würde ihn am andern Tag zu Grabe tragen. In dieser misslichen Lage kommt sein Sohn Daniel, Pfarrer zu Affeltrangen, auf Besuch und als die Mutter seiner ansichtig wird, «sagt sy jetz wirt eintwäders under uns stärben».

Nach diesem «Omen» — wie es der Pfarrer nennt — nahm die Krankheit der Mutter derart überhand, dass sie am 27. November 1622 «einen gar christlichen Abschied nahm». Dank der Hilfe von Landvogt Wichser und seiner Gattin, der edlen Gesellschaft der Studeren und des Herren Doktor Schobinger zu St. Gallen, welche sie oft besuchten, ihnen Geld und «kostliche Arzneien» zukommen liessen, darf Bartholome Anhorn mit seinen übrigen Angehörigen wieder vollständig genesen.

Kirchendienst zum Spycher

«Merk früntlicher, lieber Läser, wie Gott unser Himmlischer Vatter sein göttliche und väterliche Providents und Fürsorg gegen mir habe erzeiget» notiert der Chronist voller Dankbarkeit über seine Wahl nach Speicher. Als er sich ziemlich erholt gehabt habe von seiner schweren Krankheit, hätten in sein Sinn und Gemüt bewegt, er müsse eine Reise tun nach St. Gallen, obwohl er dort nichts zu schaffen gehabt hätte. Je mehr er sich's aus dem Sinn habe schlagen wollen, um so mehr habe ihn der Gedanke daran geplagt. Schliesslich gab er dem Drängen am 2. Januar 1623 nach und kam den 3. Januar in St. Gallen an. «Morndes, den 4. Tag Jenner, am Samstag, kompt Hauptmann Jacob Schwendimann vom Spycher ins Junker Daniel Studers Haus, fragt mir nach und sagt, in der Nacht zuvor sye Herr Steffan Knupp ihr Predicant gestorben. So habe er mich allhier erfahren», er

habe zwar keinen Befehl von der Gemeinde, doch wenn ich Lust dazu hätte, könnte ich «am Mittwuchen oben predigen». Den Bewohnern von Speicher gefielen die Predigten und sie stimmten der Wahl von Bartholome Anhorn am folgenden Sonntag einhellig zu. Er musste jedoch versprechen, mindestens zwei Jahre in Speicher zu bleiben. Den Dienst zu Maienfeld kündigte er am 13. Januar endgültig auf, behielt sich jedoch die Rechte als dortiger Bürger vor. «Den 23. Jenner hab ich mein Hausrath und die Catharina, Sara und Urichs Barbeli mit vier Schlitten und acht Rossen zu Altstätten abgeholt und zum Spycher geführt». Den 28. April 1623 wurde Bartholome Anhorn zusammen mit Hartmann Schwarz von Parpan, Prediger auf Gais, von der in St. Gallen tagenden Synode ins Pfarrkapitel aufgenommen.

Damit hatte der bereits 57jährige seine zweite Heimat gefunden, obwohl voller Dankbarkeit gegenüber dem Lande Appenzell, liessen ihn aber die Geschehnisse in seiner alten Heimat nicht los und der leidenschaftliche Chronist verfällt auch nachher noch über Seiten hinweg ins Erzählen der Wirren in seinem geliebten Vaterland.

Klassiker

Die Luziensteig wie Anhorn sie kannte

Lebensbeschreibung von Bartholome Anhorn 1566-1640

(Fortsetzung von S. 1)

Es waren schreckliche Dinge, welche in Graubünden in jener Zeit geschahen, als Bartholome Anhorn nach Speicher kam. Im Verhältnis dazu war das Land Appenzell ein Paradies. Und so konnte sich der dem Parteihader, den Verfolgungen und Intrigen Entronnene mit aller Kraft seinen historischen Arbeiten widmen. Ein halbes Jahr nach seiner Ankunft im Appenzellerland hatte er eines seiner Werke bereits fertiggestellt. «Nachdem ich den jetz schwäbenden Grauwüptner Krieg von Anfang bis dato mit flyss beschrieben und die Historien in ein richtig Seriem und Ordnung mit grosser Müh und Arbeit gerichtet, und etliche Herren zu Sant Gallen deren begähr, hab ich söliche (welche mehr als 200 Bögen in Folio beynhaltet) zum Spycher um den 10. Tag Juni 1623 vollendet, dem Herren Burgermeister und Rath der loblichen Statt Sant Gallen dediciert und praesentiert, welche söliche Beschrybung und Verehrung mit hohem Dank empfangen und mich wiederum dankbarlich verehret haben.» Der rastlos arbeitende Chronist verfertigte zugleich noch eine Kopie des Werkes um sie seiner «Libery» oder Bibliothek einzuverleiben.

Mein hochzeitlich Fest zum Spycher

Der so viel beschäftigte Speicherer Prädikant fand aber trotzdem noch Zeit auch auf Freiers Füssen zu wandeln. Er konnte aus den besten Kreisen wählen. «Providentia Dei» nennt er seine abermahlige, dritte Verheiratung, die jedoch ohne Kinder bleiben sollte. «Den 15. Tag Augusti hab ich mich mit Frau Ursula Tanneri, Hauptmann Heinrich Tanners sel. zum Spycher ehelicher Tochter, mit Bewilligung (!) ihres Bruders Hauptmann Hans Tanners ehelich versprochen und den 31. Augusti zum Spycher Hochzeith gehalten.» Als Hochzeitsgäste nennt der 57jährige Bräutigam nicht weniger als 110 Personen, Hauptleute, Räte, Freunde und Verwandte aus St. Gallen, dem Thurgau und dem Lande Appenzell. Er fügt noch folgende Betrachtung bei, wobei er die damals unbeschränkt gültige Ansicht vertritt, auch Reichtum sei etwas von Gott Gewolltes. «Allhier hat man in sunderheit wohl zu betrachten, die Göttliche und Väterliche Fürsüchung Gottes, die er allhier für mich erzeiget hat. Es ist zum andernmal vermerkt, wie ich von dem Fynd ein Schaden erlitten, wie er mir Bettstatt, Bethäss, Trög, Hausrath, Gschiff und Gschier verbrannt oder geraubt. Den 28. Augusti 1622 hab ich alles sampt dem Vaterland müssen aufgeben und so hatt mir Gott im Jenner darnach zu einem anderen Kirchendienst verholfen, den 28. Tag 1623 grad ein Jahr nach minem Abzug von Maienfeld, an dem Tag da ich alles obgeschriebne musste uffgeben, sent (sendet) mir mein Hausfrau Ursula Tanneri andere Trög, ander Bettstätten, ander schön Bettgewand, ander schön ehri, zinnig Gschier zu der schön Haus sampt Zwölfhundert und 50 Gul-

den bar Gält. Sy erstattet mir auch ander und neue eheliche Trüw, die ich durch den Abschied meiner lieben Hausfrauen Barbara Engelin verlorren hat. Dem allmechtigen, ewigen, gütigen Gott, der einmal gegeben und wiedergenommen und wiederum gegeben hat, sye Lob, Ehr und Dank in alle Ewigkeit.»

Der Chronist verfolgte die Geschehnisse in seiner früheren Heimat nicht nur von ferne, sondern er reiste hin und wieder einmal dorthin. Am 8. Juni 1625 predigte er sogar auf das Verlangen seiner alten Zuhörer in der Kirche zu Maienfeld. Durch folgende Eintragung merkt man, wie einflussreiche Verwandte er in St. Gallen hatte: «Den 25. Juni 1625 ist mein lieber Schwager Heinrich Zingg, weiland Zunftmeister und des Raths zu Sant

Gallen und Obervogt zu Bürglen, uff Nieder Castell im Turgöw säliglich us dieser Wält geschieden.»

Hartmann Schwarz konnte in Gais nicht so recht heimisch werden und kehrte deshalb in seine alte Heimat zurück, die Pfarrstelle in Malix beziehend. Anhorn erhielt das Angebot seine Stelle mit jener von Gais zu vertauschen, was dem Chronisten nicht ungelegen kam, bedeutete es für ihn doch in jeder Beziehung eine Erhöhung. Nachdem das Capitel und ein grosser zweifacher Landrat der Wahl die Bewilligung erteilt hatten, «habend mir die Gässer den 28. Aprellen den Hausrath geholet und ich den 1. Mai uff Gass die erste Sonntagspredigt gehalten. Gott verliche seinen Sägen zu meinem Lehren und ihrem Zuhören». Durch ein Geschenk an die Obrigkeit hatte sich Anhorn vor der Wahl nach Gais eine nicht schlechte Ausgangslage geschaffen. Es war die von ihm geschaffene, erstmals überhaupt erstellte

Appenzäller Chronik

die er dem Lande aus Dankbarkeit übergeben liess. «Anno 1626 den 27. Tag Jenner war ein grosser zweifacher Rath zu Trogen besammelt, vor dem bin ich erschienen und hab ihnen die Appenzäller Chronik, so ich mit meiner Hand zum Spycher geschrieben hat, verehret. Deren Titel lutet von Wort zu Wort also: Appenzäller Chronik, das ist: Ein Beschreibung des Lands Appenzäll, von desselbigen Fläcken, Dörferen und Wasserflüssen. Was Appenzäll für Landherren gehabt. Von der Appenzäller chronikwürdigen Historien und Geschichten. Als von ihren Kriegen, Schlachten und Streiten, Siegen und Niederlagen. Wie sy sich von allen tyrannischen Gewalten gelediget und was sy von Kaiseren und Königen für Freiheiten erlanget. Wie sy ein eigenes Regiment uffgerichtet. Wannsy von sunderbaren oder aber von 12. Orthen loblicher Eidgnosschaft in den Eidgenössischen Punt aufgenommen und sampt desselbigen mit dem Haus Osterich, Burgund und Cron Frankrych in eine ewige Erbinnung geträtten, und darnach mit dem Konig von Frankrych

Püntnus gemacht. Wann sy Kirchen und päpstliche Ceremonien aufgerichtet, die selben reformiert und den wahren Gottesdienst angeordnet. Wie sy das Land miteinander geteilt, die Evangelischen ein eigenes Regiment aufgerichtet und den Catholischen ihres gelassen. Und was sich sunst namhaftes in diesem und anderen benachbarten Landen bis auf das Jahr 1626 verlossen hat. Alles aus den getruckten oder geschriebenen Chroniken, Jahrzeitbüchern, Instrumenten, Copeyenbüchern, Landteilung, Briefen und Angebung glaubwürdiger Leuthen, dem gemeinen Landmann zu guotem zusammen getragen, beschrieben und der Zeit nach in ein richtige Ordnung gestellt. Durch Bartholomeum Anhorn, Rhaetum Maiavillanum.

Pest uff Gäss

Vom Sommer des Jahres 1628 hat der Chronist nichts Gutes zu berichten. Frühling, Sommer und Herbst waren kalt, da der «Linwandtspinner und Wäbergwärb kein Fortgang hatte, erfolget im ganzen Land ein sehr grosser Hunger und Armut und mussten viele um den Almosen gohn, welche das nie gesinnet hattend». Er berichtet von ganzen Scharen armer Leute, «die krützwys von Haus zu Haus luffend». Den 2. Tag Jenner hätten die St. Galler den fremden Armen das Gutjahr austheilen lassen, berichtet er weiter. Dabei hätten sich auf dem Zielplatz über 9000 Personen eingefunden, sechs seien beim Austheilen zerdrückt worden, die Gaben hätten zwischen drei und sechs Pfennig ge-

legen, je nach Bedürftigkeit.

Dies war der gute Nährboden für die gefürchtetste aller Krankheiten, die Pest. Im Heumonath (Juni) 1629 war das Prättigau, die Herrschaft, Sax Frömsen, Sennwald, Altstetten, Marpach, Rebstein, Appenzäll im Dorf, Gonten, Tüffen, Trogen usw. von der Pest ergriffen. In Maienfeld wütete die Seuche derart, dass die Stadt ohne Haupt war, das heisst ohne Landvogt, Stadtvogt und Werchmeister. Dieses Unglück hatte er ihnen vorhergesagt: «Hiermit ist erfüllet worden, was ihnen Anno 1616, den 23. December in Landshauptman Gugelbergs Lychpredigt ist geprophezeit worden.»

«Den 6. Tag Juli kam Anna Altherri (Rüti Madlena genempt) von Appenzäll us dem Presten, starb daran im Riethli und als etlich Personen dasselbst daran gestorben, kam diese Sucht auch uff Gäss in die Fürschauwi in Herr Hanns Höchiners das ober Haus, in Entz Holdereggers Haus, in Cunradt Rechsteiners des Wirts Hus, der starb mit siner Frouwen Elisabeth. Item in drü die nechsten Hüser darnieder, darnach in das Schulhaus bei der Linden und starbend bis uff den 23. September 53 Personen an der Pest und etlich an dem Rothen Schaden (Ruhr).»

28. Nov. 1973

Sonntags, den 20. Septembris, verkünd ich von der Kanzel, diewyl uns Gott mit seiner väterlichen Ruthen, der Pestilenz heimgesucht, so möchtend Leute gefunden werden, welche gar trurig und kleinemütig sein möchtind, es wären die Kranken selbst oder die ihnen abwarten müssend. Und dieweyl das Trösten der Betrübten ein Stuck sei, das zum Predigamt gehöre, so well ich als ihr Kirchendiener mich anerbotten haben die Kranken und Bekümmerten zu besuchen und trösten wo und wann man mich darum ansprechen lasse diewil mir Gott Gnad, Gesundheit und das Läben verliche. Ich ging auch zu Zeiten zu den befleckten Häuseren ohne berufft (ungerufen) und sprach den Kranken die man an das Fenster führt zu und tröstet sy. Dabei fand ich ein dermassen ein trostlich Bekanntnus des wahren Glaubens und der Geduld dass ich mich höchlich verwunderet. Wenn man ein Lych zur Begrebnus trug, giengend Manns- und Weibspersonen von vornus und in der Nachparschaft mit der Lych und darnach in die Kirchen. Allda hielt ich denen, die es begärten ein Lichpredigt, den anderen aber, die es nit begärten danket ich in ihrem Namen umb christenlich Geduld, so man der Lich gegeben hat. Verrichte auch ein Form des Gebäts, welches also lautet:

Allmechtiger, barmherziger Gott und Vatter, gib uns Gnad und Verstand, dass wir an diesem Vorbild, so wir jetzt vor unseren Augen gesächen, dieses begleiteten Bruders (Schwöster) erinneret werdind unser menschlich Elend zu bedenken, darzu wir in diese Welt geboren werdend, wie hinfellig und zergenglich unser Läben und was unser aller End syn werde. Dass wir also wahrhaftig gedemütiget, allen Hochmuth, Hoffart, eigenen Wohlgefallen und falschen Vertruwen uff uns selbs von Herzen absterbind und uns in ein ertliche Buss und Besserung unseres Läbens begäbind usw.»

Es starben insgesamt 286 Personen der Gemeinde Gais an dieser Seuche, das Pfarrhaus jedoch wurde davon nie «berührt». Hingegen hatte er unter seinen Angehörigen mehrere Todesfälle zu beklagen. Den 3. September einen Sohn des Pfarrers zu Sulgen, am 15. September dessen Frau und am 18. September einen weiteren Sohn, ebenso starb sein Tochtermann Luci Ray zu Bux mit zwei seiner Söhne an der Pest.

Gefahren des Alters

In den folgenden Seiten wendet sich Bartholome Anhorn wieder an seinen «früntlichen, lieben Läser und erinnert denselben daran, dass er selbst nun in sein 63. Altersjahr eintrete, wobei zu beachten sei, dass dieses

Jahr von vielen «hochgelehrten Philosophis und Medicis als ein sehr gefährlich Jahr gehalten wirt», welches dem Menschen mit gefährlichen Krankheiten und dem Tod bedrohe. Er gebe nun die Meinung bekannt, welche von Leuten stamme die das 63. Jahr für sehr gefährlich halten, gebe selbst sein eigenes Gutachten dazu und überlasse das Urteil dem unparteiischen Leser. Es folgen seitens lange lateinische Abhandlungen. Nachdem er dieses gefährliche Alter hinter sich hatte, notiert er sichtlich erleichtert: «Auf den ersten Tag Juli dieses laufenden 1630. Jahrs tritt ich im Namen Gottes an das 65. Jahr meines Alters und hab noch mein gute Gesicht (ohne den Augenspiegel) Gehör und Gedächtnus, bin auch mein Läben lang nie gesünder uns bas by Lyb gewäsen. Aber in Gott läb ich, in Gott beweg ich mich, in Gott bin ich, der ich bin.»

So sehr sich das Jahr 1628 und 1629 durch Misswachs, Seuchen und anderes ausgezeichnet hatte, so sehr ragte das Jahr 1630 durch eine ungewöhnliche Fruchtbarkeit hervor. «Es

stund auch Wyn, Korn, Böm und allerlei Frücht und Aerdengewächs in Holz, Fäld, Berg und Thal sehr wohl in der ganzen Christenheit. Ein jede Stud bracht ein Frucht seiner Art». Es wäre ein Sommer gewesen wie noch nie seit Menschengedenken. Der Pfarrer scheint sich auch in der Bienenzucht ausgekannt zu haben. «Es fiend auch etliche Honigtauw und weil es gutt Wetter war, habend die Imen (Bienen) ihren richtigen Zug gehabt und die Beincher (Körbe) mit Honig dermassen gefüllt dass der Honig uss dem Beicher floss. Etliche habend von einem Schwarm (Volk) in 3, 4, 5 und mehr Massen geschöfft. Viel machtend ussert dem Beicher Waben, heftend an dem Beicher an die Wand», worauf die Bienen auch diese Waben mit Honig füllten. Wurde das Leben durch solches auch wieder um einiges versüsst, so blieben die Wunden doch noch lange offen, die die Pest in die damalige Zivilisation geschlagen hatte. Zudem sollte es nicht lange dauern, bis eine abermalige Welle dieser gefürchteten Seuche über das Land hinwegzog. E. Z.

Lebensbeschreibung von Bartholome Anhorn 1566—1640

5. Folge

Im schwedischen Feldlager zu Konstanz

E.Z. Im August des Jahres 1630 berichtet Chronist Bartholome Anhorn vom Einbruch eines unsäglich grossen schwedischen Heeres (80 000 Mann) in Mecklenburg und Pommern. Mahnzeichen Gottes waren diesem Ereignis vorangegangen: «Im egehenden Maien und darnach fielend warme Ragen und wann das Wasser in die Aerden verschloff, so blieb ein gelbgrüner Schwumm uff der Aerden, das hat jedermann gesächen! Den 8. Tag Mayen schneit es einen Schnee, der einem hier im Land an das Hosenband ging.»

Als diese Kriegsmacht sich 1633 in die Umgebung des Bodensees zubewegte, war man nicht nur im Lande Appenzell, sondern in der ganzen Eidgenossenschaft beunruhigt. Zum Schutze der Grenzen wurden Truppen aufgeboten. Anhorn berichtet, den 28. August 1633 seien die Schweden nachts bei Stein am Rhein auf Schweizer Boden vorgerückt, sie hätten bei Gottlieben «eine Schiffbrück über den Rhyng gemacht» und die Stadt Konstanz während 18 Tagen mit grossen Stücken beschossen. Dabei hätten sie den Turm gegen Kreuzlingen und den «wyssen Turm gegen Than» niedergeschossen. Als die Kunde von diesen Geschehnissen ins Pfarrhaus nach Gais kam, war der greise Pfarrherr nicht mehr zu halten, er musste es selber gesehen haben. «Den 3. Tag Septembris 1633, im 68. Jahr meines Alters, bin ich selbst in das schwedische Lager vor Konstanz und über die Schiffbrück bis auf den österreichischen Boden gegangen und hab die Feldherren, die Reiterei und das Fussvolk besichtigt. Generaloberst war Gustavus von Horn ein geborener Schwed, Heinrich Julius von Württemberg, der Herzog von Birkenfeld ein Rhyngraf, der alte Graf von Papenheim von Engen und ein junger Graf von Wallstein. Oberst Rittwyn, Oberst Ludwig Zollikofer von Sankt Gallen und andere hab ich gesächten Krützlingen ritten.» Um näheres über die Ziele des Kriegszuges zu erfahren scheute er sich nicht, mit schwedischen Hauptleuten zu Tische zu sitzen, wobei er diesen aufgrund der Stumpfschen Chronik zu beweisen versuchte, dass die Schweden und die Schweizer ursprünglich zum gleichen Volke gehört hätten. «Hab auch mit geborenen schwedischen Hauptluthen zu Gottlieben zu Tisch gegäschen, die dann früntlich mit mir conferieret usw.»

Die Gebrechen des Alters

Trotz dieses ungebrochenen Interesses an allem, was in der Welt vor sich ging, machten sich doch immer mehr die Gebrechen des Alters bemerkbar. Wegen finanzieller Angelegenheiten reiste Anhorn am 14. November 1636 zu seinem Schwager, Hauptmann Hans Tanner in Speicher. Anderntags auf der Rückreise nach Gais verunglückte er, obwohl er, wie er ausdrücklich betont, nicht «trunken» gewesen sei. «Als wir (der Sohn des Hauptmanns begleitete ihn) in des Seckelmeister Kürsteiners Weid kommen, dem Tobel zu gangen und über ein Knebelbrugg müssen gohn, darauf es ein wenig geschneit, sind mir beid Füss geschlipft. Bin auf die link Seiten gesunken und hab die link Achslen ausgefallen.» Unter grossen Schmerzen kam Anhorn abends in Gais an. Meister Pauli Krüsi, «der Arzet von Gais» war aber nach Trogen verreist, so dass er sich erst am andern Tag in dessen fachkundige Behandlung begeben konnte. Diese sah folgendermassen aus: «Etlich der stärksten Nachbarn legten mir ein rundes Holz under die Achslen und ein Püscheli darauf und lupftend under vier malen so viel sy mochtend. Meister Pauli nahm den Arm zwihschend seine Bein, sass schrittlings darauf, richtet den Würten (Gelenk) dem Pfendli (Pfanne) zu und einer streckt den Armen soviel er mocht und als sy mich zum viertenmal auf-lupftend, liess der Würten einen lauten Schnall, als wenn ein Schloss einschlacht. Hilf Gott, Hilf Gott, was unaussprächlichen Schmärtzen ich hab erlitten, man hat mich in der Nachbarschaft gehört schryen, also dass auch die kräftigsten und gehärtzischen Männer mit mir geseufzet und geweinet habend!» Der Erfolg hielt nur einige Tage an, worauf es Meister Pauli nochmals mit einem «Lupf» probierte, «vermeinend den Arm mit Gwalt an syn Ort zu bringen, da ich grösseren Schmärtzen erlitten weder je zuvor.» Nach weiteren Misserfolgen «bschicktend wir den Herren Landtshauptmann Isaias Fuster von

Appenzell ein gar erfahrener Arzet (Arzt) und hieltend synen Rat.» Ein für damals nicht alltägliches Zeichen von Toieranz: Dem Landtshauptmann und Arzt aus dem katholischen Innerrhoden gelang es schliesslich dem protestantischen Pfarrer zu Gais vollständige Heilung zu bringen.

Das Ende oder «Mein Abschied»

Huftweh nennt der Chronist in Ermangeung einer genauen Diagnose seine Krankheit von der er im Mai 1639 befallen wurde. Am Samstag den 4. Mai habe ihn ein jämmerliches Gewäll oder Grimmen, «das Darmgicht oder Iliaca pasio» überfallen, welches ihn von einem Ort an das andere getrieben habe. Am Sonntag, den 5. Mai, musste er predigen, zwei Kinder taufen und ein «Ehevolk ynsegnen.» Vor lauter Schmerzen habe ihn «bedünkt die Mauern (der Kirche) schwitzind», doch Gott der Vater auf den er sich verlassen, habe ihm noch einmal geholfen sein Werk glücklich zu beenden.

«Montag purgiert ich den Magen, vermeint es wär alles richtig, richtet im Haus an zu baden. Da schoss mir bös Blut in die linke Huft, das oft mehr beschächen und stach mich dermassen, dass ich achzen und schryen mustt, dass sich jedermann über mich erbarmet und fürchteten es wäre ein Anfang mines Tods. Der Arzet versuchte der Krankheit mit Schröpfen, Schwebtüchern und allerlei Mitteln beizukommen. «wollt aber nüt helfen, mustt also dry Tag und Necht in kläglichen Schmerzen lyden.» Danach liess der Pfarrer eine Salbe machen von «prentem Wyn, venedischen Saypfen und Reckholderöl», das hat mir einsmals allen Schmärtzen hinweg genommen. Bereits im Herbst 1639 wurde er aber von einer neuen Krankheit heimgesucht. Er erholte sich zwar wieder davon, doch seine Eintragungen hören damit auf, sei es, dass er

des Schreibens nicht mehr fähig war, oder dass er kurz darauf gestorben wäre. Sein Todesdatum ist nicht bekannt. Die letzte Eintragung lautet: «Um den 25. Septembris 1639 war es sehr kalt und schneeig Wätter und lag ein dicker Nabel im Land. Da fiel mir ein Fluss (Schlagfluss?) aus dem Haupt uff die Brust und Lungen, verhub mir nachts den Athem, dass ich nit Schlafen konnt und lyd grossen Pyn. Den 29. Septembris purgiert ich, nahm ein Trank von Eris uss der Apothek und trank auch Wermutwyn und milderet sich der Schmerzen. Da erfuhr ich abermals Gottes überväterliche Hilf. Wann ich im Haus den Athem kaum ziehen mocht, so bald ich an die Kanzel kam hat ich kein Beschward und mocht die Predig ring verrichten, Gott sei ewiges Lob.»

Mein Sohn Daniel 1597—1635

Der Chronist musste es noch erleben, dass sein zweiter Sohn Daniel im Alter von erst 41 Jahren der Pest zum Opfer fiel. Bei diesem Anlass verfasste der unentwegte Geschichtsschreiber auch eine Beschreibung des Lebens dieses Sohnes, woraus folgendes zu entnehmen ist:

Anno 1597 den 27. Tag Christmonat ist mein Sohn Daniel zu Fläsch an die Wält geboren worden. 1605 um Sankt Geörgentag hab ich meinen Sohn Daniel, nachdem ich in einige Jahre zu Maienfeld sampt etlichen vornehmen Bündtnerknaben in der Lateinischen und Griechischen Sprach underrichtet, gen Zürich in die Lateinisch Schul geführt. 1611 hab ich den Daniel mit Förderungsschreiben der Gelehrten zu Zürich und gemeinen drei Bünden gen Heidelberg auf die Hohe Schule verschaffet. Nachdem er den cursum studiorum suorum absolviert ward er 1612 zu Schams von einem ehrwürdigen Capitel der drei Bünde examiniert und ins Capitel aufgenommen. Darauf von der Gemeinde

Fläsch zum Kirchendiener angenommen. Im selben Jahr hat er sich mit Verena Ganser von Maienfeld verhehlicht. 1621 flüchtete er mit Frau sampt drüen Kinderen gen Zürich und hat zum schwartzen Adler Herberg bekommen und allda über sein Pfenning (eigenen Mitteln) sich underhalten. Im Jenner des 1622 Jahrs ward er in das Turgöuw zu Affeltragen und Märwilen von den Herren zu Zürich zum Kirchendienst verordnet. Im 1623 Jahr habend die Gemeinden Sulgen und Berg im Turgöuw von den Herren von Zürich begehrt, dass sy meinen Sohn Daniel zum Kirchendienst abordnind, das geschah. Im 1629. Jahr starb ihm seine Hausfrau Verena an der Pest. E starbend ihm auch zwei Söhn Michel und Daniel und ein Töchterli. Anno 1630 dem letsten Tags Mai hat er mit Eisbeth Zwingeri, des ehrenfesten, fürsichtigen und wysen Herren Hans Zwingers des Raths und Seckelmeister zu Bischofszell Hochzeit gehalten und haben mir meine Herren uff Gäss im Namen der Gemeind zugegeben den Hauptmann Ueli Kern, den Landtsfendrich Hans Gruber und Herr Jacuis Höchiner, dem Hochzeit zu Ehren beizuwohnen.»

1633 wurde ihm das Bürgerrecht der Stadt St. Gallen verehrt. Er gehörte als Zunftbruder zur Schmiedezunft. «Im Oktober 1635 regierte die Pestilenz gar stark im oberen und nderen Turgöuw, nahm bis dato über 14 Predikanten hinweg. Den 15. Octobris hat die Pest auch meinen lieben Sohn Daniel, Pfarrer zu Sulgen und Berg stark überfallen. Den 16. Octobris hat er in grosser Schwachheit zwei Lychpredigen gehalten, hat auch ein Testament geschrieben. Den 19. Octobris starb ihm sein Töchterli mit Namen Maria Barbeli, den 20. Octobris hat auch er sein Leben seeliglich geendet.»

Bartholome Anhorn der jüngere 1616—1700

Daniel Anhorn hinterliess zwei Söhne die dem Pfarrerstande angehörten, Bartholome geb. 1616 und Marcus geb. 1628. Grosse Stücke hielt der Chronist von seinem älteren «Enichli» (Enkel) Bartholome, von welchem er auch

eine kurze Beschreibung der ersten Lebensjanre hinterlassen hat.

Vita Bartolomaei Anhorni juniorius: «Er wurde Anno 1616 den 16. Tag Januar zu Fläsch geboren, im November 1621 mit sinem Vater, Mutter und Brüdern vom Oesterreichischen Kriegsheer von Fläsch ins Schwyzerland vertrieben und als er zu Zürich by sechs Jahren und zu Basel zwei Jahr studieret, die Cron der Philosophia erlanget, auch sein Prob in der Tehologia im Synodo zu Chur von 1634 wohlbestanden, ist er mit einheligem consens zum Predigamt admitiret und zugelassen worden, im 18. Jahr seines Alters.»

Im August 1633, mit 17 Jahren, hatte der talentierte Jüngling in Gais seine erste Predigt gehalten «und hat es so artlich und verständlich usgieit, dass sich die ganze Gemeind darob höchlich verwunderet, also hab ich der Vater, mein Sohn Daniel und mein Enichli Bartholome in diesem Jahr zu Gais geprediget.»

1634 verheiratete sich der Enkel des Chronisten mit Katharina Höchiner, Herr Jacris Höchiners Tochter zu Gais. Höchiner war wahrscheinlich Kaufmann, was den Pfarrer und Schwiegersohn verleitetete sich an den Geschäften zu beteiligen. Anhorn wurde von der Synode mehrmals aufgefordert, den für einen Geistlichen nicht tragbaren «Rosshandel» endlich aufzugeben. Aus den weiteren Lebensstationen von Bartholome Anhorn dem jüngeren: 1634 Pfarrer zu Grüş, 1635 Pfarrer in Hundwil, 1637 Pfarrer in St. Gallen, 1649 Berufung durch Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz als Inspektor nach Moosbach, er fiel 1660 beim Kurfürsten in Ungnade, verliess die Pfalz und kam als Pfarrer nach Bischofszell, auch hier erregte er durch seine vielen nicht immer sehr rücksichtsvollen Schriften Anstoss, worauf er in die zürcherische Pfrund Elsau emigrierte wo er im Jahre 1700 starb.

Die Nachkommen — «Anhorn ab Hartwis»

Bartholome Anhorn jun. wurde zum Stammvater der St. Galler Linie, welche sich den Beinamen «ab Hartwis» zulegte. Dank verwandtschaftlicher Beziehungen zur Aristokratie der Stadt lebte dieser Spross in recht vorteilhaften wirtschaftlichen Verhältnissen und brachte eine ganze Reihe gebildeter Männer hervor. Um nur die bekanntesten zu nennen:

1. Bartholome Anhorn, 1644—1710, ordiniert 1669, Pfarrer in Amriswil und Kämmerer des Oberthurgauischen Kapitels;
2. Bartholome Anhorn, 1678—1755, 1699 ordiniert, Pfarrer und Kammerer zu St. Gallen;
3. Silvester Samuel Anhorn, 1659—1736, nahm 1679 den Gradum eines Doctoris Medicinae auf der Hohen Schul zu Heidelberg, 1691 Mitglied der Naturae Curiosorum mit dem Namen Strabonius I., 1709 Stadtarzt zu St. Gallen und Mitglied des Rathes dasselbst;

4. Bartholome Anhorn, 1684—1744, Doktor der Medizin zu Basel Anno 1705, später königlicher Leib-Medicus in Schweden, nach dem HBLs hatte der Leibmedicus zwei Söhne, Silvester Samuel und Sebastian, wovon einer ebenfalls Medicinae Doctor war. Die beiden begaben sich in russische Kriegsdienste und wurden 1752 am nämlichen Tage zu Obersten ernannt, später sogar zu Generallieutenants und in den Freiherrenstand erhoben. Nachkommen des einen lebten noch im 19. Jahrhundert in Russland. In St. Gallen sind die Anhorn ab Hartwis nicht mehr verbürgert.